
NUEVAS APROXIMACIONES METODOLÓGICAS AL ANÁLISIS CERÁMICO FRAGMENTARIO. EL CASO DE LA PUNA MERIDIONAL DURANTE EL FORMATIVO TARDÍO

Sofía Andrea Farina^a, Victoria Lucía Gutiérrez^b

RESUMEN

Las sociedades de Antofagasta de la Sierra han mantenido interacciones con los valles mesotermales, especialmente hacia finales del Periodo Formativo (2000-1300 AP), evidenciadas a través de diversas materialidades, siendo la cerámica una de las principales. El sitio Casa Chávez Montículos, con estructuras monticulares de origen antrópico, es representativo de las aldeas formativas de la puna meridional y en los niveles superiores de su ocupación se ha registrado la presencia de cerámica gris decorada. Esta fue adscripta, por sus características tecnológicas, a los estilos Ciénaga/Aguada, cuyo origen ha sido identificado en los centros político-religiosos ubicados en los valles de Hualfín y Abaucán. Esta evidencia nos lleva a preguntarnos sobre el rol de este tipo de cerámica en Casa Chávez Montículos, su funcionalidad, los procesos técnicos involucrados en su manufactura y su vinculación con los valles mesotermales. Para abordar estos interrogantes, estamos utilizando nuevas estrategias metodológicas, como la fotogrametría y la reconstrucción digital en 3D de los fragmentos, con el objetivo de determinar sus formas, capacidades volumétricas de las vasijas y acercarnos a su posible funcionalidad. Además, los estudios traceológicos pueden ser útiles para identificar la habilidad técnico-motriz y así acercarnos al saber hacer de la comunidad alfarera productora de esta cerámica. Los resultados obtenidos en esta etapa exploratoria evidencian el potencial de las nuevas metodologías aplicadas para ampliar el conocimiento sobre el papel de la cerámica Ciénaga/Aguada en las sociedades de la puna meridional.

PALABRAS CLAVE: cerámica; decoración; funcionalidad; traceología; fotogrametría.

ABSTRACT

The societies of Antofagasta de la Sierra have maintained interactions with the mesothermal valleys, especially towards the end of the Formative Period (2000-1300 BP), as evidenced by various material remains, with pottery being one of the most significant. The site of Casa Chávez Montículos, featuring anthropic mound structures, is representative of the formative villages of southern puna, and in the upper levels of its occupation the presence of decorated gray pottery has been recorded. This pottery has been attributed, based on its technological characteristics, to the Ciénaga/Aguada styles, whose origin has been identified in the political-religious centers located in the valleys of Hualfín and Abaucán. This evidence raises questions about the role of this type of pottery at Casa Chávez Montículos, its functionality, the

^a <https://orcid.org/0009-0004-5617-0436>. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 3 de febrero 1378 (C1426BJN). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. farinasofiaa@gmail.com

^b <https://orcid.org/0009-0008-3909-9606>. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 3 de febrero 1378 (C1426BJN). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. vicgut.gutierrez@gmail.com

technical processes involved in its manufacture, and its connection with the mesothermal valleys. To address these questions, we are employing new methodological strategies, such as photogrammetry and digital 3D reconstruction of fragments, to determine vessel shapes, capacity, and potential functionality. Additionally, traceological studies can be useful in identifying the technical-motor skills involved, allowing us to gain insights into the know-how of the pottery-making community that produced these ceramics. The results obtained in this exploratory stage highlight the potential of applying new methodologies to expand our understanding of the role of Ciénaga/Aguada ceramics in the societies of the Southern Puna.

KEYWORDS: pottery; decoration; functionality; traceology; photogrammetry.

Manuscrito recibido: 6 de mayo de 2025

Aceptado para su publicación: 2 de septiembre de 2025

INTRODUCCIÓN

Durante el Periodo Formativo en el Noroeste Argentino (de aquí en adelante NOA), las sociedades de la región experimentaron transformaciones significativas en sus patrones de asentamiento y actividades económicas de la mano de la incorporación de nuevas tecnologías (Scattolin, 2015; Tarragó, 1992). Si bien se evidencia la disminución de la movilidad residencial de los grupos humanos a micro-escala, ésta no incidió en la circulación regional (Aschero & Hocsman, 2011) dado que los nudos caravaneros continuaron uniendo redes de tráfico a mediana y larga distancia (Tarragó, 1992).

En la puna meridional se pueden diferenciar etapas al interior de este periodo. En el Formativo Temprano (3500-2000 AP), se desarrollaron aldeas dispersas en diversos pisos altitudinales, lo que permitió una economía mixta (caza-recolección-pastoreo) basada en la complementación de recursos provenientes de diferentes ecosistemas. Estas aldeas mantuvieron múltiples vínculos con áreas de corta y larga distancia (norte de Chile, otras dentro del NOA), estableciendo una red de interacciones interregionales en la que no solo circularon recursos sino también información y conocimientos (Aschero & Hocsman, 2011; Olivera D., Escola, P., Elías, A., Pérez, S., Tchilinguirian, P., Salminci, P., Pérez, M., Grana, L., Grant, J., Vidal, V., Killian Galván, V. & Miranda, P., 2015; Scattolin, 2015; Tarragó, 1992).

Hacia el Formativo Tardío (2000-1300 AP), se observa un aumento en la intensidad de las interacciones a nivel micro, particularmente con las poblaciones de los valles mesotermiales del este, especialmente con Hualfín y Abaucán, aunque persiste la presencia de elementos provenientes de regiones más lejanas en menor proporción (Casanova Menéndez, Olivera & Pérez, 2020; López Campeny, 2012; Olivera, 1992, 1997; Olivera et al., 2015). Este periodo está marcado por una mayor ocupación espacial, un crecimiento demográfico notable y una optimización en la explotación de los recursos disponibles (domesticación de camélidos y un sistema agrícola pleno- aunque la caza y la recolección siguen complementando el modo de subsistencia), con la cerámica emergiendo como una de las principales manifestaciones materiales de estas sociedades.

Sitio Casa Chávez Montículos

Ubicado en el departamento de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, el sitio Casa Chávez Montículos (Figura 1) representa una de las aldeas cuyo surgimiento es documentado en este contexto regional de desarrollos sociales. A partir de las excavaciones y estudios realizados desde 1983 por Daniel Olivera y su equipo de investigación sabemos que se trata principalmente de un asentamiento habitacional, resultado de una larga serie de ocupaciones recurrentes. Las excavaciones registraron recintos con muros de

pedra, estructuras de combustión y áreas de basural bien delimitadas para los momentos tempranos, mientras que en momentos tardíos predominan ocupaciones a cielo abierto con una disposición más dispersa de los desechos. Estas evidencias, junto con instrumentos líticos vinculados al trabajo agrícola y el predominio de especies de camélidos en el registro arqueofaunístico, enmarcan al sitio dentro de prácticas agropastoriles locales (Olivera, 1992).

producto de áreas de actividad diferentes (Olivera, 1992).

En lo que respecta al material lítico obtenido de excavaciones, predominan los desechos y el descarte, pero también se registran gran cantidad de artefactos modificados por su uso (núcleos, percutores, manos, molinos, puntas de proyectil, palas y/o azadas). Los mismos permiten un gran abanico de usos, pero todos tienden a responder a necesidades de un campamento base con

Figura 1. Mapa de localización del sitio arqueológico Casa Chávez Montículos, Antofagasta de la Sierra, Provincia de Catamarca. Ubicación en la puna meridional, dentro del NOA.

Está conformado por once estructuras monticulares de origen antrópico, fechadas entre 2014-1320 años AP (Olivera, 1992, 1997). El montículo 1 refleja la secuencia más completa del sitio. En sus niveles inferiores se documentan recintos de planta subcircular definidos por líneas de piedra y sectores de mayor compactación de sedimento arcilloso rojizo. Al interior de los recintos delimitados por las líneas de piedras se encuentran áreas de combustión, y por fuera, se hallan áreas de basural bien definidas. Estos niveles más antiguos fueron identificados como el componente inferior e interpretados como un sector utilizado de manera recurrente como área habitacional. En los niveles superiores, en cambio, predomina la ocupación a cielo abierto con basurales más dispersos, un aumento en evidencias de descarte de artefactos y una disminución en las tareas de manufactura y mantenimiento. Estas diferencias entre componentes fueron interpretadas como

desarrollo de tareas agropastoriles, así como de caza y descarte de animales (Escola, 1999; Pérez, 2010).

El registro óseo incluye restos de camélidos, roedores y aves. En el componente inferior la tendencia es mayor representatividad de aves junto con una mayor variedad de especies (interpretado como un consumo oportunista), y una cantidad de restos de camélidos silvestres. En el componente superior, las frecuencias se invierten y aparecen también restos de camélidos domesticados, dominando la llama entre las especies representadas. Este conjunto de datos, vinculados al aumento de puntas de proyectil y la evidencia de tareas de manufactura y mantenimientos de armas, apoyan la interpretación de la caza como una actividad de mayor importancia en los niveles más tempranos y la adopción de prácticas pastoriles para los momentos más tardíos (Olivera, 1992, 1998).

En relación al material cerámico, el registro es altamente fragmentario. Los fragmentos ordinarios demuestran ser, a partir de sus características tecnológicas, funcionalmente aptos para cocción, servicio, almacenaje y procesamiento de alimentos (Vidal, 2002). En lo que respecta a la cerámica decorada, se detectan discontinuidades tecnológicas y tipológicas entre los dos componentes (Olivera, 1992, 1997; Casanova Menéndez, 2017). Si bien algunos grupos tipológicos están presentes en toda la secuencia de ocupación, sus frecuencias cambian. En los momentos más tempranos se registra mayor presencia de un estilo cerámico similar al hallado en varios sitios del norte de Chile, y se hallan representados otros grupos de fragmentos: grises a negros, rojos, pintados, con incisiones gruesas, incisos y pulidos. Hacia finales de la ocupación, se identifican en su mayoría los grupos tipológicos Saujil, Ciénaga y Aguada, lo cual se interpreta como producto de un aumento en las relaciones con las poblaciones de los valles Hualfín y Abaucán. Esta interpretación se complementa con las evidencias líticas: en estos momentos aparecen puntas de proyectil de base escotada y las grandes lascas con retoque de basalto similares a los hallados en los sitios de La Ciénaga y el Valle de Hualfín (Olivera, 1992). El montículo 4, por su parte, solo registra el componente superior. Para estos momentos, se evidencia un aumento de tamaño de la aldea al mismo tiempo que se segregan los cementerios de la región, y empiezan a utilizarse nuevos espacios. Estos procesos refuerzan la hipótesis de intensificación de las relaciones con los valles mesotermiales del sur (Hualfín y Abaucán). Al momento, la gran cantidad de cerámica hallada en el sitio ha ido en aumento a partir de sucesivas excavaciones estratigráficas y recolecciones de superficie que han tenido lugar desde la primera caracterización del sitio. La cerámica gris decorada hallada en los niveles superiores de este sitio ha sido adscripta al estilo Ciénaga/Aguada de los Valles de Hualfín y Abaucán por sus características macroscópicas concernientes a su acabado de superficie mediante pulido, su decoración incisa o impresa, y una atmósfera de cocción reductora

(Casanova Menéndez et al., 2020; López Campeny, 2012; Olivera, 1992, 1997; Olivera et al., 2015). Si bien los estudios de Olivera (1992) fueron aportes clave para un análisis contextual a escala del sitio, la clasificación tecno-tipológica y estilística de la cerámica de Casa Chávez Montículos tuvo como objetivo identificar contactos culturales o una manufactura diferencial de la aldea.

Casanova Menéndez (2017) analizó la cerámica decorada del sitio centrando su estudio en los aspectos estilísticos a partir de rasgos tecnológicos, morfológicos e iconográficos. Sus resultados evidencian una creciente complejidad en el lenguaje visual plasmado en las vasijas, expresada tanto en la combinación de técnicas decorativas como en la inversión de trabajo requerida. Este enfoque permitió profundizar en la dimensión comunicativa y estética de la cerámica, revelando su inserción en contextos culturales específicos que trascienden una interpretación meramente funcional.

Si bien las investigaciones previas han contribuido a la reconstrucción de la organización social y espacial de Casa Chávez Montículos y al conocimiento de los procesos culturales regionales, aún no se han explorado en profundidad ciertos aspectos vinculados a la actividad alfarera en la aldea: ¿Qué habilidades técnicas requería la elaboración de las vasijas?, ¿qué capacidades funcionales ofrecían sus formas? Las características fragmentarias de la muestra han representado históricamente un obstáculo para abordar estos interrogantes, pero el desarrollo de nuevas metodologías analíticas abre la posibilidad de aproximarse a ellos desde una perspectiva renovada.

Por estas razones, proponemos evaluar el potencial de aproximaciones metodológicas como la reconstrucción digital 3D a partir de fragmentos cerámicos y el análisis traceológico de las decoraciones incisas características del estilo Ciénaga/Aguada para profundizar el conocimiento de las tecnologías de producción y el significado cultural de esta cerámica en Casa Chávez Montículos. Este trabajo representa una etapa preliminar de la aplicación de estas herramientas complementarias al estudio de conjuntos altamente fragmentarios.

En esta línea, planteamos los siguientes objetivos de investigación:

1. Evaluar los alcances y limitaciones de los estudios traceológicos y morfométricos aplicados a conjuntos cerámicos fragmentarios.
2. Reconstruir la morfometría de los recipientes cerámicos para determinar su posible funcionalidad dentro de la aldea de Casa Chávez Montículos.
3. Identificar la habilidad técnico-motriz necesaria para la realización de las decoraciones presentes en esta cerámica, considerando el uso de herramientas y las variaciones técnicas involucradas.

METODOLOGÍA

En el sitio Casa Chávez Montículos se recuperó un total de 6500 fragmentos cerámicos de los montículos 1 y 4, que provienen de excavaciones llevadas a cabo entre los años 1983 y 1992 por el equipo de arqueología de Antofagasta de la Sierra, además del material recolectado en superficie en las campañas de la última década, que se encuentra en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Ciudad de Buenos Aires. De este total, 2219 fragmentos cerámicos (n=34%) están decorados, correspondiendo en su gran mayoría al conjunto de cerámicas Ciénaga/Aguada objeto de este análisis. También se registró una cantidad mínima de fragmentos que fueron adscriptos a los siguientes estilos: “Norte de Chile”, Saujil, Condorhuasi, Vaquerías, Tebenquiche, Altapauca (Casanova Menéndez, 2017). El 66% restante se compone mayormente de cerámica ordinaria, previamente analizada por Vidal (2002), cuyas características tecnológicas han demostrado su aptitud para funciones vinculadas a la cocción y el almacenamiento. Esta distinción permite establecer un marco comparativo respecto de las posibles funciones de la cerámica Ciénaga/Aguada en la aldea de Casa Chávez Montículos. Para llevar a cabo este estudio seleccionamos fragmentos que resultaron significativos para comprobar la aptitud del método y responder a los objetivos que nos planteamos. Por esta razón, en este artículo se presentan los resultados preliminares, dado que nos encontramos aún en el proceso de análisis de la muestra total. En el

caso del análisis morfométrico se seleccionaron tres fragmentos que representan distintas partes del perfil de vasijas con diferentes morfologías: un borde, un fragmento de cuerpo con carena y una base. Estos fragmentos fueron seleccionados por corresponder a sectores clave para la identificación de la forma de las vasijas y su posterior análisis. Respecto del estudio traceológico, se seleccionaron 3 fragmentos decorados con técnica de incisión e impresión, de un total de 215 (9,6% del conjunto de fragmentos cerámicos decorados). El criterio de selección se basó en la variedad de trazas representadas en un mismo fragmento, visibles macroscópicamente, con el objetivo de evaluar el potencial de este tipo de análisis y presentar resultados preliminares. Al momento, no se realizó una estimación del Número Mínimo de Vasijas (NMV) debido al alto grado de fragmentación del conjunto, que dificulta una identificación confiable de las piezas originales a las que pertenecen los fragmentos seleccionados.

El presente estudio se apoya en avances tecnológicos y nuevas perspectivas analíticas para profundizar en el conocimiento de la cerámica Ciénaga/Aguada hallada en Casa Chávez Montículos. La incorporación de metodologías innovadoras no solo permite optimizar el análisis de los fragmentos cerámicos, sino que también abre la posibilidad de formular preguntas que antes resultaban difíciles o imposibles de abordar con enfoques tradicionales.

En este sentido, la fotogrametría y la reconstrucción digital en 3D constituyen herramientas clave para estimar la capacidad volumétrica de las vasijas, acercándonos a su funcionalidad, y su posible vinculación con la cerámica Ciénaga y Aguada producida en otros lugares. Asimismo, el análisis traceológico nos permite identificar las técnicas empleadas en su manufactura y decoración, y a su vez contribuye a reconocer el saber hacer de una sociedad (Lemonnier, 1986). Estas estrategias metodológicas nos brindan una visión más detallada de los procesos tecnológicos y estilísticos involucrados en la producción cerámica y su circulación en la puna meridional, permitiéndonos enmarcarlos en las dinámicas de interacción con

los valles mesotermes hacia finales del Periodo Formativo.

Análisis morfométrico

El análisis morfométrico es una metodología empleada para estudiar las características geométricas de objetos, como las vasijas cerámicas, mediante la medición y análisis de sus dimensiones. La reconstrucción digital, una de las técnicas utilizadas en este proceso, permite reconstruir las vasijas a partir de fragmentos seleccionados mediante software especializado, facilitando así la realización del análisis morfométrico. Este enfoque ayuda a superar la fragmentación del registro arqueológico y permite explorar la variabilidad morfológica de las vasijas. Una vez completada la reconstrucción digital, se lleva a cabo un análisis funcional basado en sus características morfométricas, siguiendo los principios de Rice (1987) y Skibo (1992) sobre la relación entre la forma y la función cerámica.

Rice (1987) define cinco funciones principales de las vasijas cerámicas: cocción, procesamiento sin calor, almacenamiento, transporte y servicio. A partir de la reconstrucción digital, se analizarán los atributos morfométricos de las vasijas, como el diámetro de la boca, la forma de la base y del cuerpo, la accesibilidad al contenido de la vasija y su volumen total, para inferir su función original (“intended function” *sensu* Skibo). Como señala Skibo (1992), la forma de las vasijas no solo responde a necesidades prácticas, sino también a decisiones técnicas tomadas por los alfareros en función del desempeño esperado del recipiente. Dichas decisiones pueden verse reflejadas en aspectos como la distribución del peso, la resistencia térmica o la facilidad de manipulación, elementos clave para determinar la función de una vasija y directamente relacionados con sus características morfológicas.

Si bien el análisis funcional de la cerámica ha avanzado significativamente con el estudio de rastros de uso, como residuos o huellas de carbonización (Skibo, 1992), en este estudio se abordará la función a partir de la morfometría, sin realizar análisis de uso-alteración.

Esto se justifica en la posibilidad de establecer

inferencias funcionales a partir de atributos formales. La combinación de reconstrucción 3D y clasificación funcional permite evaluar patrones de producción y utilización de la cerámica en contextos arqueológicos, proporcionando información relevante sobre las prácticas tecnológicas y económicas de las sociedades prehispanicas. Esta información incluye aspectos como las técnicas de manufactura, la modalidad de uso, la transportabilidad y el posible número de comensales (Carosio et al., 2013; Echenique & Coronel, 2023; Longo, 2024; Schuster & Quinto Sánchez, 2019).

En este estudio preliminar, el análisis morfológico se orienta a cumplir los objetivos relacionados a determinar la funcionalidad de las vasijas decoradas del estilo Ciénaga/Aguada en Casa Chávez Montículos. Para ello, se aplicó un proceso de reconstrucción digital en 3D que permite comparar de forma precisa los fragmentos analizados con modelos de referencia de vasijas completas.

Si bien la reconstrucción digital 3D presenta importantes ventajas frente al carácter fragmentario del registro arqueológico, como la posibilidad de obtener medidas precisas de diámetro, altura, espesor, volumen y masa, así como su potencial para la visualización, la comparación tipológica y la revalorización patrimonial Carosio, S. A., Aguilar, J. P. & Bárcena, J. R. (2013). Echenique, N. G., Sokol, O. L. & Lozano, M. (2017). (Longo, 2024; Schuster & Quinto Sánchez, 2019), su aplicación exige ciertas condiciones mínimas. Para que un fragmento resulte viable en términos de reconstrucción morfométrica, debe conservar por lo menos una porción significativa de un sector morfológicamente diagnóstico, como un borde, una carena o una base que permita identificar con claridad su curvatura y orientación respecto del eje de simetría de la pieza (Carosio et al., 2013; Echenique & Coronel, 2023). En el caso específico de los bordes, se requiere que el fragmento represente al menos un 5% del diámetro total de la boca para una estimación confiable (Orton et al., 1997; Rice, 1987). Fragmentos demasiado pequeños, planos o sin rasgos distintivos suficientes no permiten una reconstrucción precisa. Asimismo, el uso de una colección de referencia –idealmente compuesta

por modelos o imágenes de vasijas completas provenientes de contextos comparables— resulta fundamental para orientar la estimación de la forma original y evitar interpretaciones arbitrarias (Irujo Ruiz & Prieto Martínez, 2005; Carosio et al., 2013; Echenique et al., 2017). Estas condiciones metodológicas constituyen tanto una fortaleza como una limitación: si bien aseguran un alto grado de precisión en los casos adecuados, restringen el universo de fragmentos útiles para este tipo de análisis. Por último, debe tenerse presente que los modelos generados a partir de fragmentos son aproximaciones inferenciales, no réplicas exactas de los objetos originales, y que el proceso de reconstrucción implica necesariamente decisiones interpretativas que deben ser explicitadas (Carosio et al., 2013; Echenique & Coronel, 2023; Irujo Ruiz & Prieto Martínez, 2005).

Teniendo en cuenta estos criterios, se llevaron a cabo sesiones fotográficas en condiciones controladas,

utilizando cámaras de alta resolución y una iluminación que minimizara sombras y distorsiones (Figura 2a). Los fragmentos fueron fotografiados desde múltiples ángulos para capturar todos los detalles morfológicos relevantes. Las imágenes resultantes se importaron al software *Agisoft Metashape*, donde se procedió al alineamiento y a la generación de una nube de puntos densa basada en la coincidencia entre imágenes. A partir de esta nube, se construyó una malla tridimensional que fue posteriormente refinada mediante procesos de edición y texturización, obteniéndose un modelo fiel a las características originales del fragmento (Figura 2b).

Paralelamente, se examinó una selección de fotografías de vasijas publicadas y disponibles en repositorios accesibles al público. En particular, se consultaron las siguientes fuentes: Debenedetti (1931), González (1977), González (1998a, 1998b), González (2007 [1974]), Ibarra Grasso

Figura 2. Proceso de reconstrucción digital en 3d de fragmentos cerámicos. a) Fotografía en condiciones controladas; b) Modelo tridimensional del fragmento; c) Modelos tridimensionales de vasijas de referencia; d) Integración de los fragmentos 3d con las vasijas de referencia.

(1971), Leicht (1944), Pérez Gollán (2000), Centro de Artes Visuales (Instituto Torcuato Di Tella), Jay I. Kislak Reference Collection (Library of Congress) (1966), Goretti et al. (2006), Pérez Gollán (1994), y Mena Larraín (1994).

La selección incluye un total de 221 fotografías a partir de las cuales se seleccionaron diez modelos representativos de los parámetros morfológicos del estilo Ciénaga/Aguada. Mediante la utilización del programa *Blender* se crearon modelos digitales de las vasijas completas a partir de dichas imágenes, utilizando herramientas de modelado, curvas y superficies para delinear la forma y ajustar parámetros morfométricos como altura, diámetro y curvatura (Figura 2c).

A continuación, se integraron los modelos 3D de los fragmentos obtenidos mediante *Agisoft Metashape* con los modelos de referencia generados en *Blender*, lo que facilitó una comparación directa a través de la superposición de las representaciones digitales y permitió realizar mediciones precisas de altura, diámetro y volumen. En este proceso, cada fragmento fue comparado con los diez modelos tridimensionales de referencia para evaluar la coincidencia de la curvatura de la superficie en cada caso. En los tres casos analizados, cada fragmento coincidió de manera clara con un único modelo de vasija, lo que permitió identificar con poco margen de duda la forma original a la que habría pertenecido (Figura 2d).

Análisis traceológico

Para responder nuestro tercer objetivo referido al análisis tecnológico de la decoración incisa e impresa, se define el modo de hacer de la decoración y se analiza su variabilidad interna, así como el conocimiento y control de la tecnología (García Rosselló & Calvo Trías, 2013; Gramajo Bühler & García Rosselló, 2020; Vera, 2023; Vera & De La Fuente, 2018). Entre los aspectos a los que esperamos poder acceder con esta aproximación exploratoria del estudio traceológico se encuentran:

- las técnicas empleadas y la variedad de articulaciones,
- la cantidad de herramientas utilizadas,
- la complejidad presente en las decisiones

tomadas al realizar la decoración incisa, y
- la experticia de los ejecutantes.

En las primeras clasificaciones tecno-estilistas que se hicieron de esta muestra (Olivera, 1992), se denominó “cerámica incisa” a un grupo de fragmentos de pasta gris con incisiones que fue adscripta a los estilos Ciénaga y Aguada. En este momento de revisión del material a analizar hemos notado que las técnicas decorativas no se limitan a la incisión sino que hay también impresiones. Tanto la incisión como la impresión son técnicas decorativas de modificación de la superficie cerámica. Sin embargo, nos parece necesario explicitar las diferencias entre ambas, ya que sus trazas son producto de gestos técnicos particulares. Siguiendo la clasificación de Balfet, Berthelot, y Monzón, S. (1992), la incisión es la acción de entallar la arcilla en un estado maleable, previo a la cocción, utilizando un instrumento cortante o punzante. Si la herramienta cuenta con una extremidad puntiaguda, la sección será triangular y en caso de ser redonda, la sección será redondeada. Otro criterio para la determinación de esta técnica decorativa es el relieve suave y la presencia de rebaba en sus bordes en caso de haberse realizado con el estado de la pasta húmeda y blanda, o relieves marcados con bordes netos en caso de que la arcilla estuviera firme en el momento de la incisión. En el caso de la impresión, la misma consiste en dejar una impronta, huella o marca por presión perpendicular u oblicua sobre la superficie de la vasija en estado plástico, sin implicar arrastre o corte de su superficie de la arcilla. En los casos en los que se repita la presión con el mismo instrumento de manera consecutiva, imprimiendo secciones idénticas a la punta de la herramienta, se trata de una “impronta de punto simple” (González & Frére, 2010). Puede haber presencia de rebaba en los bordes si el estado de la arcilla era blando al momento de ser realizada la impresión.

La traceología es el estudio de las trazas, es decir, las marcas perceptibles de los gestos técnicos, y, por lo tanto, son interpretables desde una perspectiva tecnológica (García Rosselló & Calvo Trías, 2013). Siguiendo a García Rosselló y Calvo Trías (2013), al aplicar un esfuerzo sobre la arcilla mediante una herramienta o las manos, se producen

alteraciones en su superficie denominadas trazas de fabricación. Estas pueden ser organizadas en patrones que permiten identificar la técnica realizada por la persona ejecutora de la acción. Las macrotrazas son aquellas marcas de manufactura presentes en la cerámica que pueden observarse mediante técnicas macroscópicas, esto es, a ojo desnudo o mediante lupa binocular. El acceso e interpretación de las secuencias operacionales será posible con una correcta identificación de estas marcas, permitiéndonos entender los procesos sociales en los cuales los objetos adquieren sentido, y acceder tanto a los factores materiales que inciden en el diseño, fabricación y uso de los objetos, como a los inmateriales (sociales, cognitivos, simbólicos) que configuran las acciones tecnológicas en los procesos de creación y uso de los mismos (Yuraszeck & Cortés, 2021). Las variables que evaluamos fueron: el estado de la arcilla al momento de producirse la decoración (por presencia o ausencia de rebarba), la punta y el módulo de la herramienta empleada (punta en “U” para herramientas con punta redonda o en “V” para las de extremidades puntiagudas), el gesto técnico (incisión o impresión) y su direccionalidad (marca regular o irregular en cuanto a su grosor y profundidad). El procesamiento de estos resultados nos permitirá identificar si el proceso de decoración era una manufactura expeditiva o planificada, la variedad de herramientas constitutivas del kit alfarero, la combinación de herramientas y gestos técnicos que componen los diseños de decoración, y la pericia de las personas ejecutoras de la misma. A su vez, podremos ver la variabilidad interna de la comunidad alfarera desde el punto de vista de la experticia para realizar la decoración.

RESULTADOS

Análisis morfológico

Se analizaron tres fragmentos cerámicos mediante reconstrucción digital en 3D con el objetivo de determinar su forma original y su funcionalidad. A través de la integración de los modelos tridimensionales generados en *Agisoft Metashape* y *Blender*, se lograron estimaciones morfológicas para cada fragmento, comparándolas con las

formas conocidas del estilo Ciénaga/Aguada.

El primer fragmento (RS/130), correspondiente a una carena, presentó una morfología de vasija abierta con base plana y carena en el tercio inferior. Sus dimensiones reconstruidas indican un diámetro de 37,3 cm, una altura aproximada de 16 cm y una capacidad estimada de 5 litros.

El segundo fragmento (SUP21), analizado como base, mostró una forma tronco-cónica con base plana. Las mediciones obtenidas indicaron un diámetro de 16,3 cm, una altura de aproximadamente 18 cm y una capacidad cercana a los 0,9 litros.

El tercer fragmento (P/2331), correspondiente a un borde, presentó los resultados menos confiables debido a que la vasija resultante es significativamente más grande que las dimensiones comúnmente observadas en el estilo Ciénaga/Aguada. Su reconstrucción sugiere una forma tronco-cónica con base plana, un diámetro de 29,7 cm, una altura aproximada de 33 cm y una capacidad estimada en 7,5 litros.

A partir de las características morfológicas y volumétricas de las vasijas reconstruidas, se evaluó su posible función dentro del contexto del sitio Casa Chávez Montículos:

Almacenamiento: Las vasijas presentan una capacidad relativamente reducida, lo que sugiere que, de haber sido utilizadas para almacenamiento, habrían servido para contener cantidades limitadas de productos, posiblemente destinados a grupos pequeños o a bienes de valor o uso restringido. Sin embargo, sus paredes delgadas las hacen frágiles, lo que las vuelve menos adecuadas para el almacenamiento prolongado de sustancias pesadas o en condiciones de uso intensivo.

Cocción: Las características de estas vasijas no favorecen su uso para la cocción de alimentos. En contextos de escasez de combustible, como el que caracteriza a la puna meridional durante el Formativo Tardío, se esperaría que las vasijas de cocción tuvieran paredes más gruesas para una mejor retención del calor y una mayor resistencia térmica. Además, su relativa fragilidad podría hacerlas poco eficientes para soportar los cambios bruscos de temperatura asociados al proceso de cocción.

Transporte: El transporte de líquidos o sólidos en estas vasijas tampoco parece haber sido su función principal. Sus paredes delgadas las hacen vulnerables a fracturas durante el traslado, y su morfología abierta dificulta la contención segura de líquidos, o incluso sólidos de pequeño tamaño. Además, su capacidad limitada no justificaría su uso para el traslado de grandes volúmenes de recursos.

Procesamiento sin calor: Para el procesamiento de alimentos sin calor, se esperaría que las vasijas tuvieran paredes más gruesas o formas más cerradas que permitan una manipulación más eficiente de los productos en su interior. Sin embargo, en este caso, las paredes delgadas y la morfología abierta limitan su resistencia mecánica y dificultan procesos como la molienda o el batido, lo que sugiere que no fueron diseñadas para este propósito.

Servicio: Las características observadas sí favorecen su uso en actividades de servicio. Su morfología abierta permite un fácil acceso a los contenidos, lo que facilita su manipulación en contextos de consumo o presentación. Asimismo, su tamaño y peso reducido las hacen fácilmente transportables dentro de un mismo espacio.

Análisis traceológico

En la figura 3 se representan los resultados obtenidos a partir de los estudios traceológicos realizados a los tres fragmentos seleccionados. En todos se puede afirmar que la realización del pulido fue previo a la decoración incisa y/o impresa, dado que no se observan rastros de material arcilloso “barrido” por sobre las trazas.

En particular, en el fragmento inciso 14J-126 (Figura 3a) notamos dos tipos diferentes de trazas realizadas con la arcilla en estado semi-cuero: las señaladas con el número uno anaranjado se trata de líneas de 2 mm de grosor realizadas con una herramienta con punta en forma de U, con poca profundidad regular y el gesto técnico implicó una acción con dirección de abajo hacia arriba. En segundo lugar, las líneas paralelas de relleno señaladas con el número dos verde miden menos de 1 mm de grosor, fueron realizadas con una herramienta con punta en V, una profundidad

irregular (decreciente de izquierda a derecha) y un gesto técnico con dirección de izquierda a derecha en sentido ascendente. Por las mediciones podemos establecer que para que la vasija, a la cual este fragmento pertenece, fuera decorada se requirieron al menos tres herramientas diferentes: un pulidor, una herramienta con punta en U y una herramienta con punta en V. Esto requiere una planificación previa que permita tener accesible una variedad de herramientas al momento de efectuar la decoración. Además, registramos una variedad de formas de hacer las trazas en un diseño, y diferentes gestos técnicos combinados para la producción de un motivo.

El segundo fragmento analizado traceológicamente es el 14D-25 (Figura 3b). De igual manera que el caso anterior, la decoración fue realizada con arcilla en estado semi-cuero. En este caso, las trazas coloreadas de naranja e identificadas con el número uno miden 1,5 mm de grosor, presentan una profundidad regular y fueron realizadas con una herramienta con punta en U. Si bien el trazado es continuo, las líneas que conforman el escalonado no presentan superposición una sobre la otra, demostrando un control sobre el comienzo y el final de cada movimiento. Señalado en violeta con el número dos se puede ver una impresión de punto simple generada por una herramienta sin extremo puntiagudo y con menor grosor y profundidad que las trazas lineales. Por lo que podemos apreciar que se necesitaron al menos tres herramientas para decorar la vasija: el pulidor, una herramienta con punta en U, y otra herramienta de punta roma simétrica para realizar la impresión.

Por último, al observar el fragmento 7C-26 (Figura 3c) podemos ver que la arcilla estaba en estado cuero al momento en que se realizaron las técnicas decorativas. Las trazas coloreadas en naranja y señaladas con el número uno corresponde a líneas de un grosor menor o igual a 1 mm realizadas con una herramienta con punta en V. Coloreadas en verde y numeradas con el número dos, se señalan las impresiones circulares, todas con un diámetro de 6 mm y la misma profundidad, lo cual nos lleva a pensar en que fueron realizadas con una misma herramienta circular y hueca. Por último, las trazas señaladas con el número tres y delineadas

Figura 3. Fragmentos cerámicos incisos analizados traceológicamente: a) Fragmento 14J-126. b) Fragmento 14D-25. c) Fragmento 7C-26.

con color azul, también fueron realizadas con una herramienta de punta en V, pero más filosa que la utilizada para las primeras mencionadas, ya que miden 0,1 mm de grosor. Con este fragmento, podemos ver que al menos cuatro herramientas fueron requeridas para realizar la decoración, lo que implica de igual manera determinada planificación para contar con todas ellas al momento en que la arcilla estaba en estado cuero, y una gran experticia debido a la regularidad en las líneas con un trazo recto y en su profundidad. A partir de este análisis, hasta el momento podemos apreciar una complejidad técnica de los diseños plasmados en cada uno de los fragmentos dado el requerimiento de varias herramientas para

la ejecución de los mismos. Esto, a su vez, implica la necesidad de una planificación en el proceso de manufactura debido a que el kit alfarero (las diferentes herramientas utilizadas) ya debía estar disponible al momento en que se emprendiera la decoración. Al mismo tiempo, nos lleva a pensar en que el diseño decorativo era preconcebido con sus variaciones internas previamente a su ejecución. Por último, en relación a las habilidades técnico-motrices del ejecutante, se detecta, por un lado, una regularidad de los gestos técnicos para cada elemento de diseño y, por el otro, distintos grados de experticia al comparar las trazas entre fragmentos.

DISCUSIÓN

Con la aplicación de estos nuevos métodos y técnicas a la muestra cerámica pudimos evidenciar sus alcances para el análisis de esta materialidad en particular.

Respecto del análisis morfométrico, las vasijas reconstruidas no presentan ventajas funcionales claras para la cocción o el transporte, lo que refuerza la hipótesis de que su función principal estaba vinculada al servicio. Su capacidad limitada para el almacenamiento prolongado de líquidos o alimentos (0,9 litros, 5 litros y 7,5 litros) y su morfología permite plantear la posibilidad de que hayan sido utilizadas en contextos de uso restringido, ya sea por grupos reducidos de personas o para el manejo de bienes escasos. Esta configuración podría estar vinculada tanto a un uso simbólico o ritual como a su empleo en contextos domésticos para funciones específicas de servicio. En todo caso, estos resultados nos invitan a pensar en los límites entre ambas esferas en aldeas formativas con grupos sociales que no superarían la centena de pobladores (Olivera, 2001). Los resultados obtenidos refuerzan la importancia de la reconstrucción digital como una herramienta para el análisis morfológico y funcional de la cerámica, ya que permite evaluar hipótesis sobre el uso de los objetos y su relación con las prácticas sociales, superando las limitaciones del material fragmentario.

En relación al análisis traceológico realizado hasta el momento, a nivel de análisis de los tiestos detectamos una regularidad de los gestos técnicos y una complejidad técnica de los diseños basándonos en el hecho de que al menos tres herramientas han sido utilizadas para la ejecución de los mismos. Sin embargo, al comparar los fragmentos entre sí, se pueden apreciar distintos grados de experticia basándonos en las características de las trazas. En un futuro, al considerar la muestra en su totalidad, esperamos identificar si hay una variabilidad interna dentro del conjunto de la decoración en sus formas de hacer en función del grado de experticia, y si existen patrones de diseño regulares con ejecuciones homogéneas, o si son variadas. Esto último nos permitiría proponer si las decisiones técnicas del alfarero de usar

determinadas herramientas en diseños específicos responden a una secuencia regulada socialmente, o si existe una creatividad en las formas de ejecutar los diseños.

En conjunto, los resultados obtenidos mediante la reconstrucción digital en 3D y el análisis traceológico permiten pensar en que su combinación es realmente útil para ampliar el conocimiento sobre la cerámica gris decorada de Casa Chávez Montículos desde una doble perspectiva: morfométrica y tecnológica. Mientras que la reconstrucción tridimensional facilitó la estimación de la forma y capacidad volumétrica de las vasijas, sugiriendo posibles usos dentro de la vida de la aldea, el análisis traceológico evidenció la complejidad técnica implicada en su decoración, destacando la planificación y la diversidad de herramientas requeridas en la decoración. Si bien el alcance del estudio aún es limitado, estas metodologías han demostrado su potencial para futuras investigaciones, al posibilitar el abordaje de conjuntos cerámicos con características altamente fragmentarias, y permitir así indagar en la relación entre funcionalidad, producción y regulación social de los diseños cerámicos de este sitio en particular, y de la región en general.

CONCLUSIONES

Este estudio ha explorado la aplicación de nuevas aproximaciones metodológicas para analizar una materialidad ya conocida, con el objetivo de abordar aspectos previamente no explorados sobre la vida en la aldea de Casa Chávez Montículos. Por el momento, pudimos identificar una gran regularidad en las características morfométricas de las vasijas y en el modo de hacer de la decoración incisa e impresa, lo cual nos lleva a pensar en una comunidad productora con un saber hacer consolidado tanto en los aspectos formales como en los decorativos.

En un futuro, con la aplicación de estas técnicas en el total de la muestra, podremos alcanzar una caracterización más clara y detallada de este conjunto cerámico y determinar la variabilidad técnica representada en el conjunto de cerámica Ciénaga/Aguada en la aldea de Casa Chávez Montículos, así como ampliar la comprensión

sobre su funcionalidad y evaluar posibles significados dentro del contexto local hacia finales del Periodo Formativo.

Consideramos que este enfoque permite abrir nuevas preguntas sobre los usos y significados sociales de la cerámica decorada en Casa Chávez Montículos, sin perder de vista las limitaciones de la muestra y el carácter preliminar del estudio. Los resultados obtenidos brindan indicios que podrían contribuir, en etapas futuras, a repensar aspectos de la organización social local a partir de las prácticas cerámicas. En este sentido, destacamos la importancia de continuar con estudios detallados que combinen reconstrucción digital, análisis traceológico y estudios morfológicos para enriquecer la interpretación de los procesos históricos, tecnológicos y simbólicos de las sociedades formativas en el NOA.

BIBLIOGRAFÍA

Aschero, C. A. & Hocsman, S. (2011). Arqueología de las ocupaciones cazadoras-recolectoras de fines del Holoceno Medio de Antofagasta de la Sierra (puna meridional Argentina). *Chungará (Arica)*, 43 (Especial), 393-411.

Balfet, H., Berthelot, F. & Monzón, S. (1992). *Normas para la descripción de vasijas cerámicas*. México: Centre D'Études Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA).

Carosio, S. A., Aguilar, J. P. & Bárcena, J. R. (2013). Reconstrucción 3D y cálculo volumétrico de recipientes cerámicos: Alcances y limitaciones para el estudio y conservación de cerámica en la Tambería de Guandacol (Provincia de La Rioja). *La Zaranda de Ideas*, 10, 57-76. Sociedad Argentina de Antropología.

Casanova Menéndez, M. (2017). *Arte y tecnología en la aldea Casa Chávez Montículos: definiendo un estilo cerámico local en Antofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina)* (Tesis de Licenciatura), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Casanova Menéndez, M. T., Olivera, D. E. & Pérez,

M. I. (2020). La cerámica aguada en las tierras altas (Puna Meridional Argentina, Catamarca). *Estudios Atacameños*, (65), 291-311.

Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella. (1966). *Primeras culturas argentinas: Piedras, cerámicas y metales prehistóricos* [Catálogo de exposición].

Debenedetti, S. (1931). *L'ancienne civilisation des Barreales*. París: Les Éditions G. Van Oest.

Echenique, N. G., Sokol, O. L. & Lozano, M. (2017). Reconstrucción virtual: Un aporte a la arqueología en tres dimensiones. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Series Especiales*, 4(4), 20-29.

Echenique, N. G. & Coronel, V. (2023). Aproximación a las formas cerámicas del sitio arqueológico Los Tres Ombúes (Partido de Punta Indio, Provincia de Buenos Aires) mediante la reconstrucción virtual. *Revista del Museo de La Plata*, 8(2), 194-203. <https://doi.org/10.24215/25456377e179>

Escola, P. S. (1999). *Tecnología lítica y sociedades agropastoriles tempranas*. (Tesis de Doctorado) Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

García Rosselló, J. & Calvo Trías, M. (2013). *Making pots: el modelado de la cerámica a mano y su potencial interpretativo*. Oxford: British Archaeological Reports, International Series 2540.

González, A. R. (1977). *Arte Precolombino de la Argentina. Introducción a su historia cultural*. Buenos Aires: Filmediciones Valero.

González, A. R. (1998a). *Cultura La Aguada. Arqueología y Diseños*. Buenos Aires: Filmediciones Valero.

González, A. R. (1998b) *Los sueños del Jaguar. Imágenes de la Puna y la Selva Argentina*. Santiago de Chile: Museo Chileno de Arte Precolombino.

- González, A. R. (2007 [1974]). *Arte, estructura y arqueología*. Buenos Aires: La Marca Editora.
- González, M. I. & Frére, M. M. (2010). *Diseños Prehispánicos de la Alfarería Pampeana*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Goretti, M. (Ed.). (2006). *Tesoros precolombinos del Noroeste Argentino*. Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco / Fundación CEPPA.
- Gramajo Bühler, Carlos Matías & García Rosselló, Jaime. (2020). Aproximaciones Traceológicas a la Cerámica del Primer Milenio d. C. de Quebrada de Los Corrales (El Infiernillo, Tucumán, Argentina). *Revista del Museo de Antropología*, 13(2), 349-358. <https://dx.doi.org/https://doi.org/10.31048/1852.4826.v13.n2.27232>
- Ibarra Grasso, D. E. (1971). *Argentina indígena y prehistoria americana*. Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina.
- Irujo Ruíz, D. J. & Prieto Martínez, M. P. (2005). Aplicaciones del 3D en cerámica prehistórica de contextos arqueológicos gallegos: Un estudio sobre percepción visual. *ArqueoWeb*, 7(2).
- Leicht, H. (1944). *Pre-Inca Art and Culture*. Nueva York: The Orion Press.
- Lemonnier, P. (1986). The study of material culture today: towards an anthropology of technical systems. *Journal of Anthropological Archaeology*, (5), 147-186.
- Longo, A. (2024). Del dibujo 2D a la modelización digital 3D: Una aproximación al volumen de vasijas cerámicas del Valle de Santa María (Catamarca-Tucumán, Argentina), ca. 0–1500 d.C. *Revista Española de Antropología Americana*, 54(1), 179-188. <https://doi.org/10.5209/reaa.88586>
- López Campeny, S. M. (2012). ¿De valles o de puna?: discutiendo interacción a partir de la caracterización composicional de conjuntos cerámicos. el caso de Antofagasta de la sierra, puna sur argentina. *Estudios atacameños*, (43), 139-166.
- Mena, F. (Ed.). (1994). *La cordillera de los Andes: Ruta de encuentros* [Catálogo de exposición]. Museo Chileno de Arte Precolombino / Banco O'Higgins.
- Olivera, D. E. (1992). *Tecnología y estrategias de adaptación en el formativo (agro-alfarero temprano) de la puna meridional argentina. Un caso de estudio*. (Tesis de Doctorado inédita), Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
- Olivera, D. E. (1997). Los primeros pastores de la Puna sur argentina: una aproximación a través de su cerámica. *Revista de Arqueología Americana*, 69-112.
- Olivera, D. E. (1998). Cazadores y pastores tempranos de la Puna Argentina. En: Sven Ahlgren, Adriana Muñoz, Susana Sjodin y Per Stenborg (eds.), *Past and present in Andean prehistory and early history*, pp. 153-180. Göteborg: Etnologiska Studier.
- Olivera, D. E. (2001). Sociedades agropastoriles tempranas: el formativo inferior del noroeste argentino. En: Eduardo E. Berberían y Axel E. Nielsen (eds.), *Historia argentina prehispánica*, pp. 83-125. Córdoba: Editorial Brujas.
- Olivera D., Escola, P., Elías, A., Pérez, S., Tchilinguirian, P., Salminci, P., Pérez, M., Grana, L., Grant, J., Vidal, V., Killian Galván, V. & Miranda, P. (2015). El formativo en la puna meridional: de la opción productiva a las sociedades agropastoriles plenas. En M. Alejandra Korstanje, Marisa Lazzari, Mara Basile, Fabiana Bugliani, Verónica Lema, Lucas Pereyra Domingorena y Marcos Quesada (Eds.) *Crónicas materiales precolombinas. Arqueología de los primeros poblados del Noroeste Argentino*, pp. 663-694. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.

- Pérez, S. (2010). Variabilidad en la producción de palas y/o azadas líticas de la Puna Argentina. *Estudios Atacameños* (40), 5-22. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-10432010000200002>
- Pérez Gollán, J. A. (2000). Caminos sagrados. Arte precolombino argentino. Buenos Aires: Banco Vélox.
- Pérez Gollán, J. A. (1994). 2000 años de arte precolombino en Argentina: Las colecciones del Museo Etnográfico en el Fernández Blanco [Catálogo de exposición]. Filmediciones Valero.
- Rice, P. M. (1987). *Pottery Analysis: A Sourcebook*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Scattolin, M. C. (2015). Formativo: el nombre y la cosa. *Crónicas materiales precolombinas. Arqueología de los primeros poblados del Noroeste Argentino*, 35-48.
- Schuster, V. & Quinto-Sánchez, M. E. (2019). Reconstrucciones virtuales en 3D del repertorio cerámico de cazadores-recolectores de la costa nordeste del Chubut, Patagonia Argentina. *Arqueología (Buenos Aires)*, 25(1), 103-114. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Arqueología.
- Skibo, J. M. (1992). *Pottery function: a use-alteration perspective*. Nueva York: Springer Science & Business Media.
- Tarragó, M. N. (1992). El Formativo y el surgimiento de la complejidad social en el Noroeste Argentino. *Formativo sudamericano. Una reevaluación. Homenaje a AR González y BJ Meggers*, 302-313.
- Vidal, A. S. (2002). *Análisis de la cerámica utilitaria en un sitio agroalfarero temprano en la Puna de Catamarca*. (Tesis de Licenciatura inédita). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Vera, S. D. (2023). *Producción de alfarería y organización social de las primeras sociedades agroalfareras (ca. AC 200 - AD 600) del sector meridional del Valle de Abaucán: Departamento de Tinogasta, Provincia de Catamarca, Argentina*. Tesis de doctorado. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
- Vera, S. & De la Fuente, G. (2018). Aproximación a los estudios de traza: El caso de las urnas funerarias estilo Saujil (Catamarca, noroeste argentino). *Anales De Arqueología Y Etnología*, 73(2), 145-170.
- Yuraszeck, F. & Cortés, C. (2021). Primera Aproximación a la Producción de Cerámica Incisa del Sur de Chile: Análisis de Trazas y Arqueología Experimental. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología*, 243-266.